

T1-13

**REFLEXIÓN EN TORNO A LA EDUCACIÓN PARA ENFRENTAR LA CRISIS
CIVILIZATORIA CONTEMPORÁNEA**

José Enrique Ricardo Lazo, Norka Cabrera Rodríguez, Darmis Girón Vaillant &
José Germán Ricardo Martineaux

Universidad de Oriente. Santiago de Cuba, Cuba. jericardo@uo.edu.cu

Objetivo: describir la reflexión en torno a la educación para enfrentar la crisis civilizatoria contemporánea. **Método:** mediante un muestreo no probabilístico intencional se seleccionaron 10 docentes (25) y 110 estudiantes (326) perteneciente a la Facultad de Humanidades de la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba. Se consideraron los métodos de investigación teóricos: analítico-sintético, histórico-lógico y la modelación. En el caso del método empírico fue la observación. Como técnicas de recolección de datos fue la revisión de documentos, entrevista y encuesta a profundidad. **Resultados:** el aprendizaje de contenido correspondió a su especificidad donde se consideró el diseño de estrategias y la creación de habilidades para la construcción de un sujeto dinámico, creativo y propositivo. Se tuvo en cuenta los conceptos revolución en el hombre, modos de concebir y producir el conocimiento, así como el paradigma de la ciencia misma. **Discusión:** se creó la necesidad de una transformación del pensamiento desde el proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de teorías educacionales donde la gestión del conocimiento se correspondió con la mediación, intervención y la extrapolación. Asimismo, se contribuyó con prácticas favorables y alternativas viables para la concreción de la sensibilidad en las relaciones humanas. **Conclusiones:** el cambio en la sociedad desde todo comportamiento humano es un fenómeno constante y complejo donde la educación es la base para la continuidad y preservación de la humanidad. Asimismo, la educación permite la reestructuración de las relaciones humanas, a través de valores y las conductas para que se asuma el compromiso histórico de la propia civilización en su dimensión contemporánea.

Palabras clave: educación, transformación, responsabilidad, autonomía

Doi: 10.5281/zenodo.7977669

